

IL PROGETTO PREMIERE

In tutta Europa, l'agricoltura, la silvicoltura e tutti i settori rurali associati stanno affrontando importanti questioni e sfide sociali, economiche e ambientali... ma anche molte opportunità interessanti.

Sono necessarie nuove idee pratiche ed efficaci per aiutare gli agricoltori, i silvicoltori e le aree rurali a continuare a soddisfare le attese della società, gestendo allo stesso tempo le proprie attività di successo e lavorando in armonia con le risorse naturali da cui tutti dipendiamo. L'innovazione è quindi uno dei temi di discussione più caldi, dai tavoli delle imprese rurali alle sale riunioni di Bruxelles.

L'innovazione comprende diversi processi. Il networking, la co-creazione di idee, lo scambio di informazioni e la collaborazione pratica tra partner con competenze diverse sono tutti elementi necessari per la realizzazione di idee innovative e nuove soluzioni. I finanziamenti dell'UE per i cosiddetti progetti di ricerca e innovazione «multi-attore» sono uno strumento importante per accelerare lo sviluppo, l'adattamento locale, la diffusione e l'utilizzo delle innovazioni in campo alimentare, agricolo, della bioeconomia, delle risorse naturali e dell'ambiente.

L'approccio multi-attore dell'UE richiede espressamente ai richiedenti di garantire che i potenziali futuri utilizzatori dei risultati del progetto contribuiscano al suo sviluppo e alla sua attuazione dall'inizio alla fine delle attività. Oltre il 40% dei temi del Cluster 6 del programma di ricerca e innovazione Horizon Europe richiede l'applicazione dell'approccio multi-attore. E altri ancora sono in arrivo!

OBIETTIVI DI PREMIERE

PREMIERE mira a rafforzare l'approccio multi-attore sostenendo lo sviluppo di proposte di progetto più pertinenti, coerenti ed efficaci. Ciò include il miglioramento della ricerca di partner adeguati, della costruzione del partenariato, della co-progettazione del piano di lavoro e della negoziazione di un budget adeguato.

Un'attenzione particolare sarà rivolta al coinvolgimento di nuove organizzazioni partner non coinvolte in precedenza in progetti multi-attoriali, comprese quelle che hanno presentato proposte non andate a buon fine.

Il successo dell'approccio multi-attore consiste nell'assicurare che i membri del consorzio, accademici e non, si incontrino e cooperino a pari livello per garantire che il lavoro comune si concentri sulla soddisfazione dei bisogni reali dei destinatari del progetto.

RISULTATI ATTESI

PREMIERE promuoverà l'efficace preparazione di proposte multi-attoriali di successo per Horizon Europe e i successivi programmi, sviluppando una serie di attività di supporto e materiali di facile utilizzo:

- **Organizzazione di eventi di brokeraggio** per prossimi bandi Horizon Europe per progetti multi-attore
- **Finanziamento pilota per lo sviluppo di proposte progettuali**, incluse specifiche per coinvolgere i Gruppi Operativi del PEI-AGRI in Horizon Europe
- **Condivisione di nuovi progetti multi-attoriali** di successo presso gli Enti finanziatori
- **Formazione multi-attore** attraverso un gioco di simulazione, un Serious Game online, un'Accademia online e un MOOC, nonché una formazione offline per formatori.
- **Diversi prodotti**, come video online, video creativi, guide pratiche, ecc.
- **Raccomandazioni e briefing** per la Commissione Europea, i suoi servizi e i valutatori esterni, per aiutare a garantire l'implementazione dell'approccio multi-attore nelle nuove proposte progettuali.

PARTECIPA!

Partecipa a PREMIERE che tu sia un autore esperto di proposte progettuali o un neofita nel mondo dei progetti di ricerca e innovazione multi-attore europei. Siamo interessati a conoscere persone interessate a liberare il potenziale della collaborazione per l'innovazione! Potresti essere uno ricercatore, un agricoltore, un forestale, un imprenditore rurale, un attivista di una ONG, un consulente, un fornitore di servizi di supporto all'innovazione, un amministratore o un decisore politico.

Segui le nostre attività e metti in contatto con noi.

Il nostro lavoro si concentra principalmente sui progetti multi-attore finanziati nell'ambito del Cluster 6 del programma di ricerca e innovazione Horizon Europe, ma siamo consapevoli che ci sono molte persone e organizzazioni con un'esperienza rilevante in altri settori.

Coordinamento del progetto:

Anna Maria Häring, Susanne von Münchhausen, Lisa van Dijk

Eberswalde University for Sustainable Development (HNEE), Schicklerstr. 5, 16225 Eberswalde, Germania

Homepage: www.premiere-multiactor.eu

E-Mail: premiere@hnee.de

X Twitter: [@premiere_eu](https://twitter.com/premiere_eu)

Instagram: [premiere_eu](https://www.instagram.com/premiere_eu)

Funded by
the European Union

LAVORARE INSIEME

Siamo 15 partner provenienti da 12 Paesi che collaborano per contribuire ad accelerare l'innovazione supportando la stesura di proposte di successo per progetti multi-attore che rispondano meglio alle reali esigenze dei destinatari. La nostra esperienza è molto varia. Siamo un vero e proprio consorzio multi-attore che lavora in modo interattivo per migliorare l'approccio multi-attore!

Partner:

- Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde – Fachgebiet Politik und Märkte (HNEE), Germania
- Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (EV-ILVO), Belgio
- Mittetulundusühing Kodukant Läänemaa (NRO Kodukant Läänemaa, KKLM), Estonia
- Maaelu Teadmiskeskus (METK), Estonia
- ARVALIS – Institut du Végétal (ARVALIS), Francia
- Cologne Game Lab, Technische Hochschule Köln (CGL-THK), Germania
- University of Galway, Irlanda
- Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), Italia
- Nodibinājums Baltic Studies Centre (BSC), Lettonia
- Open Universiteit Nederland (OUNL), Paesi Bassi
- Highclere Consulting SRL (HCC), Romania
- Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Generalitat de Catalunya (DACC), Spagna
- Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos – Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, Spagna
- Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT-PAN), Polonia
- Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (GZS-ZKŽP), Slovenia

PREMIERE

Preparare progetti multiattoriali in modo co-creativo

